

ВРОЖДЕННАЯ ПНЕВМОНИЯ В АСПЕКТЕ ПАТОМОРФОЛОГИИ

Турсунов Хасан Зияевич

Каратаева Лола Абдуллаева

Ташкентский Государственный Медицинский

Университет г. Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15469124>

Актуальность: Врожденная пневмония, как отдельная нозологическая единица, в равной степени встречается в странах, как с низким, так и высоким уровнем детской смертности. Внедрение в практику новых технологий лечения позволило улучшить успехи выхаживания новорожденных с врожденной пневмонией, в том числе с морфофункциональной незрелостью. Однако частота неблагоприятных исходов остается очень высокой. Так, внутриутробная пневмония была диагностирована в 10-38% аутопсийных исследованиях тел мертворожденных и в 20-63% - умерших новорожденных. На современном этапе в структуре детской заболеваемости, инвалидности и младенческой смертности все большее значение приобретают врожденные пороки развития (ВПР), которые регистрируются у 4—6% новорожденных детей, а их вклад в структуру младенческой смертности составляет более 20%. Среди всех пороков развития на долю врожденных пороков бронхолегочной системы приходится 4,6% случаев.

Цель: изучить морфологическую картину легких новорожденных, умерших от различных причин на основании литературного анализа.

Материалы и методы: Нами были обработаны такие литературные источники, которые раскрывали актуальность по проблеме патологий легких.

Результаты исследования: Относительно новым аспектом проблемы пневмоний у новорожденных являются в настоящее время так называемые вентилятор-ассоциированные пневмонии, которые развиваются у новорожденных, находящихся на продленной ИВЛ. Наиболее часто они развиваются у недоношенных и глубоко недоношенных детей. У новорожденных, находящихся в отделении реанимации на ИВЛ, заболеваемость нозокомиальной пневмонией варьирует в широких пределах и может достигать 40%. Возросла частота неонатальных пневмоний с крайне тяжелым и «молниеносным» течением, появляются антибиотикорезистентные штаммы бактерий, которые осложняют проведение терапии и мониторинг заболевания. На сегодняшний день актуальнейшей проблемой становятся пневмонии новорожденных, вызванных SARS 19, которые так же отличаются «молниеносным» течением, приводящим к летальности.

Пневмония у новорожденных может быть бактериальной, вирусной, грибковой или вызвана другими возбудителями, например, токсоплазма, сифилис. Пневмонии у новорожденных чаще являются мелкоочаговыми или интерстициальными (к которым позже присоединяются и очаговые изменения). Течение их тяжелое, т.к. быстро развивается гипоксия, гиперкапния, ацидоз, что приводит к еще большему снижению и без того низкой иммунологической сопротивляемости. Воспаление легких у недоношенного младенца может осложняться ателектазом, плевритом, пневмотораксом и другими патологиями легких.

Вывод: Таким образом, подводя итог литературного анализа можно сказать ,что в настоящее время остаются недостаточно изученными вопросы, касающиеся характера клинических и морфологических проявлений и течения патологий легких у детей.

INNOVATIVE
ACADEMY